

DESAFIOS E AÇÕES PARA O ACESSO À ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO ESTADO DO AMAPÁ
RETOS Y ACCIONES PARA EL ACCESO AL AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RIBEREÑAS DEL ESTADO DE AMAPÁ
CHALLENGES AND ACTIONS FOR ACCESS TO DRINKING WATER IN RIVERSIDE COMMUNITIES IN THE STATE OF AMAPÁ

Santos, Carmen Nilza dos¹; Ferreira, Júlio César da Silva²; Vieira, Paulo Roberto Rodrigues³; Maciel, Clodoaldo Monteiro⁴.

¹Especialização em Saúde Ambiental, Fundação Nacional de Saúde Amapá, Brasil, carmem.nilza01@gmail.com;

²Graduando de Gestão Ambiental, Fundação Nacional de Saúde, Amapá, Brasil, julioocesardferreira@gmail.com;

³Mestre em planejamento urbano e regional, Fundação Nacional de Saúde, Amapá, Brasil, paulo.rodrigues@funasa.gov.br;

⁴Mestrado em Educação, Amapá, Brasil, dinhomaciel1972@gmail.com.

Eixo Temático 03 – Modelos de tratamento e filtração simplificados para pequenas comunidades.

Eje Temático 03 – Modelos simplificados de tratamiento y filtración para pequeñas comunidades.

Thematic Axis 03 – Simplified treatment and filtration models for small communities.

RESUMO

A cobertura de água potável para a população ribeirinha do Amapá continua sendo um desafio persistente. Grande parte das comunidades depende da água dos rios, muitas vezes imprópria para o consumo humano devido à ausência de infraestrutura adequada de captação, tratamento e distribuição. O estado do Amapá apresenta uma das menores taxas de acesso à rede de água do Brasil, com apenas 40,04% da população atendida, o que reflete uma realidade preocupante, especialmente nas regiões rurais e ribeirinhas, onde o saneamento básico é precário ou inexistente. Essa situação agrava as condições de saúde e o bem-estar das populações locais, expostas a doenças de veiculação hídrica. Em março de 2025, a Fundação Nacional de Saúde do Amapá (Funasa-AP) participou da 149ª Jornada Fluvial ao Arquipélago do Bailique, promovida pela Justiça do Amapá. A ação interinstitucional teve como objetivo principal promover práticas sustentáveis de saúde e saneamento, alinhadas ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6), que visa garantir o acesso universal à água potável e ao saneamento. Durante a jornada, as equipes da Funasa realizaram atividades educativas e oficinas sobre o uso de dosador artesanal de cloro, aplicando um modelo alternativo de desinfecção da água. Como resultado, foi instalado um clorador artesanal na caixa d'água da Escola Municipal Vila Progresso, beneficiando diretamente 130 alunos e 8 professores. Por meio de rodas de conversa e articulação com a Secretaria de Saúde, foram levantadas as principais necessidades sanitárias das comunidades e observada a redução de casos de diarreia aguda na comunidade Limão do Curuá, de 40 registros em 2024 para 20 em 2025, evidenciando o impacto positivo de intervenções dessa natureza. A iniciativa contou ainda com a parceria de diversas instituições, como a Secretaria das Mulheres, o MTE, o TRE e a Associação das Mulheres Extrativistas, reforçando o caráter intersetorial das ações e a importância de garantir saúde e dignidade às populações ribeirinhas do Amapá.

Palavras-chave: Abastecimento de água, ODS 6, População ribeirinha, Semiárido, Tratamento alternativo da água.

RESÚMEN

La cobertura de agua potable para la población ribereña de Amapá sigue siendo un desafío persistente. Muchas comunidades dependen del agua de los ríos, que a menudo no es apta para el consumo humano debido a la falta de infraestructura adecuada de recolección, tratamiento y distribución. El estado de Amapá tiene una de las tasas más bajas de acceso a la red de agua en Brasil, con solo el 40,04% de la población servida. Esto refleja una realidad preocupante, especialmente en las regiones rurales y ribereñas, donde el saneamiento básico es precario o inexistente. Esta situación agrava la salud y el bienestar de las poblaciones locales, que están expuestas a enfermedades transmitidas por el agua. En marzo de 2025, la Fundación Nacional de Salud de Amapá (Funasa-AP) participó en la 149.ª Jornada Fluvial al Archipiélago de Bailique, promovida por el Departamento de Justicia de Amapá. El principal objetivo de la iniciativa interinstitucional fue promover prácticas sostenibles de salud y saneamiento, alineadas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6), que busca garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento. Durante el evento, los equipos de Funasa realizaron actividades educativas y talleres sobre el uso de un dispensador de cloro casero, aplicando un modelo alternativo de desinfección de agua. Como resultado, se instaló un clorador casero en el tanque de agua de la Escuela Municipal de Vila Progresso, beneficiando directamente a 130 estudiantes y 8 docentes. Mediante grupos de discusión y la coordinación con la Secretaría de Salud, se identificaron las principales necesidades de salud de las comunidades y se observó una reducción de los casos de diarrea aguda en la comunidad de Limão do Curuá, de 40 en 2024 a 20 en 2025, lo que destaca el impacto positivo de estas intervenciones. La iniciativa también contó con la colaboración de varias instituciones, como la Secretaría de la Mujer, el Ministerio de Trabajo, el Tribunal Electoral Regional (TRE) y la Asociación de Mujeres Extractivas, lo que refuerza la intersectorialidad de las acciones y la importancia de garantizar la salud y la dignidad de las poblaciones ribereñas de Amapá.

Palabras clave: Abastecimiento de agua, ODS 6, Población ribereña, Semiárido, Tratamiento alternativo del agua.

ABSTRACT

Drinking water coverage for Amapá's riverside population remains a persistent challenge. Many communities depend on river water, which is often unfit for human consumption due to the lack of adequate collection, treatment, and distribution infrastructure. The state of Amapá has one of the lowest rates of access to the water network in Brazil, with only 40.04% of the population served. This reflects a worrying reality, especially in rural and riverside regions, where basic sanitation is precarious or non-existent. This situation worsens the health and well-being of local populations, who are exposed to waterborne diseases. In March 2025, the National Health Foundation of Amapá (Funasa-AP) participated in the 149th River Journey to the Bailique Archipelago, promoted by the Amapá Justice Department. The main objective of the inter-institutional initiative was to promote sustainable health and sanitation practices, aligned with Sustainable Development Goal 6 (SDG 6), which aims to ensure universal access to safe drinking water and sanitation. During the event, Funasa teams conducted educational activities and workshops on the use of a homemade chlorine dispenser, applying an alternative water disinfection model. As a result, a homemade chlorinator was installed in the water tank of the Vila Progresso Municipal School, directly benefiting 130 students and 8 teachers. Through discussion groups and coordination with the Health Department, the communities' main health needs were identified, and a reduction in acute diarrhea cases in the Limão do

Curuá community was observed, from 40 in 2024 to 20 in 2025, highlighting the positive impact of such interventions. The initiative also had the partnership of several institutions, such as the Secretariat for Women, the Ministry of Labor, the Regional Electoral Court (TRE), and the Association of Extractive Women, reinforcing the intersectoral nature of the actions and the importance of guaranteeing health and dignity to the riverside populations of Amapá.

Keywords: Water supply, SDG 6, Riverside population, Semi-arid, Alternative water treatment.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A Amazônia brasileira enfrenta desafios históricos no acesso ao saneamento básico, apresentando um déficit de saneamento, resultado de fatores estruturais como a grande extensão territorial, dificuldades logísticas, persistente subinvestimento em infraestrutura básica, isolamento de comunidades ribeirinhas e de difícil acesso como para o Arquipélago do Bailique, no Amapá (TRATA BRASIL, 2023).

A ausência de infraestrutura adequada compromete diretamente a saúde das populações locais que, devido à privação no acesso a água tratada e no sistema de esgotamento, ficam mais expostas a doenças de veiculação (ROSA *et al.*, 2021).

Nesse contexto, o Amapá apresenta os piores índices de acesso à água tratada e atendimento à coleta de esgoto, atendendo 46,93% e 12% da população, respectivamente. Para melhorar esses indicadores de saneamento, é necessário investir nos serviços de saneamento básico (TRATA BRASIL, 2023).

Nesse cenário, a participação da Funasa-AP na Jornada Fluvial assume caráter estratégico: além de levar serviços e educação em saneamento a comunidades isoladas, a ação integra políticas públicas locais e objetivos internacionais ao buscar avanços concretos do ODS 6 (água limpa e saneamento) por meio de intervenções tecnicamente apropriadas, ações educativas e articulação interinstitucional. Essa abordagem alinhada ao ODS 6 é essencial para transformar respostas pontuais em impactos sustentáveis sobre saúde, equidade e direitos básicos das populações ribeirinhas.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA/AP), em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP), participou da 149ª Jornada Fluvial ao Arquipélago do Bailique, realizada entre 23 e 29 de março de 2025. A iniciativa teve como objetivo principal realizar diagnósticos, atividades educativas e intervenções voltadas à promoção da saúde ambiental, com ênfase no abastecimento de água, saneamento básico e controle de doenças de veiculação hídrica.

As ações foram desenvolvidas com as comunidades de Vila Progresso, Limão do Curuá, Itamatatuba/Ilínea e Ipixuna Miranda, contemplaram um total de 1979 habitantes. Inicialmente, foram promovidas reuniões técnicas com lideranças comunitárias, gestores escolares e associações locais, com o propósito de apresentar as ações da FUNASA voltadas à promoção e proteção da qualidade da água.

Foram desenvolvidas rodas de conversa e oficinas educativas sobre tratamento e manuseio seguro da água, coleta seletiva e saúde ambiental, nas quais foram apresentadas as tecnologias sociais da FUNASA, incluindo o sistema SALTA-Z (Solução Alternativa Coletiva Simplificada de Tratamento de Água). Nessas atividades, também foram oferecidas orientações sobre o acesso a projetos de saneamento rural.

Durante a jornada, formulários e questionários foram aplicados com 118 famílias, (Vila Progresso: 26; Limão do Curuá: 30; Itamatatuba /Ilínea: 46; e Ipixuna Miranda: 16), para coletar dados sobre doenças de veiculação hídrica, condições sanitárias domiciliares e infraestrutura de saneamento das localidades. Além disso, foram realizadas avaliações técnicas para verificar a viabilidade de implantação de sistemas alternativos de tratamento de água, como cloradores artesanais, e melhorias sanitárias em uma unidade escolar.

Na Escola Municipal Vila Progresso, foi instalado um clorador artesanal, acompanhado de uma ação educativa sobre o uso correto do hipoclorito de sódio para desinfecção da água, incluindo demonstrações práticas junto à comunidade.

Por fim, ocorreram reuniões interinstitucionais com órgãos parceiros, entre eles TJAP, TRE, MTE, Secretarias Municipais e Associações de Mulheres Extrativistas, com o intuito de fortalecer ações conjuntas voltadas à saúde pública e ao saneamento rural no Arquipélago do Bailique.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As ações realizadas pela equipe da FUNASA/AP resultaram em dados importantes no diagnóstico e sensibilização das comunidades ribeirinhas quanto à qualidade da água e às condições de saneamento rural.

O diagnóstico situacional detalhado das condições de saneamento e saúde ambiental nas comunidades Vila Progresso, Limão do Curuá, Itamatatuba /Ilinha e Ipixuna Miranda, apontou uma redução nos casos de doenças diarreicas nas quatro localidades visitadas, demonstrando avanços nas práticas de higiene e tratamento da água (Figura 1).

Figura 1. Evolução dos casos de doenças de veiculação hídrica.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Com relação à infraestrutura de saneamento básico, evidenciou-se que nem todas as habitações possuem banheiro nem coleta de resíduos sólidos. O abastecimento de água tratada tem uma baixa cobertura e o tratamento intradomiciliar também é feito pela maioria das famílias (Figura 2).

Figura 2. Infraestrutura de saneamento básico dos cinco municípios.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Instalação de um clorador artesanal na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vila Progresso, com água tratada.

A instalação do na caixa d'água da Escola Municipal Vila Progresso representa uma solução de baixo custo e alta eficácia, promovendo o acesso a água potável para 130 alunos, 08 professores e equipe escolar. Conforme Heller (2007), “o saneamento básico é um direito humano fundamental, que viabiliza outros direitos como saúde e educação”.

O treinamento prático e as orientações técnicas para gestores escolares, lideranças e moradores sobre o uso de cloradores artesanais e manuseio do hipoclorito de sódio para desinfecção da água (Figura 3), foram ações estruturantes que permitem a sustentabilidade da solução alternativa instalada, a fim de garantir água segura para as pessoas atendidas.

Figura 3. Treinamento sobre uso de clorador artesanal

Fonte: Elaboração própria, 2025.

As principais necessidades de infraestrutura sanitária, relatada pelos entrevistados, estão relacionadas a existência de pia de cozinha, a reservação de água e recipiente para os resíduos sólidos (Figura 4). Esses dados podem subsidiar futuros projetos e investimentos públicos para melhoria das condições de abastecimento de água e saneamento básico no Arquipélago do Bailique, levando-se em consideração as percepções das próprias comunidades.

Figura 4. Comparativo entre as comunidades quanto a percepção da necessidade de melhorias sanitárias domiciliares.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Apresentação e disseminação de tecnologias sociais da FUNASA, como o SALTA-Z, ampliando o conhecimento da população sobre soluções alternativas de tratamento de água, permitem que a organização social se muna de conhecimento para cobrar da gestão municipal ações estruturais e estruturantes adequadas ao seu território e que são viáveis de obtenção por meio dos editais de fomento. A mobilização comunitária e o fortalecimento interinstitucional, com reuniões técnicas envolvendo o TJAP, TRE, MTE, Secretarias Municipais e Associações de Mulheres Extrativistas, promovem integração entre saúde, saneamento e cidadania.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações possibilitaram ampliar o conhecimento técnico das comunidades, fortalecer parcerias institucionais e evidenciar a necessidade de implantação de sistemas alternativos de tratamento de água, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e redução de doenças de origem hídrica nas localidades atendidas, contribuindo no cumprimento das metas do Brasil no ODS 6.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Conselho Nacional de Justiça -CNJ. Jornada Fluvial no Bailique: moradores da comunidade de Itamatatuba recebem a ação da Justiça do Amapá neste 5º dia de Jornada. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/jornada-fluvial-no-bailique-moradores-da-comunidade-de-itamatatuba-recebem-a-acao-da-justica-do-amapa-neste-5o-dia-de-jornada>.

HELLER, Leo. Saneamento e saúde ambiental: fundamentos para uma prática integrada. Belo Horizonte: UFMG, 2007.

INSTITUTO TRATA BRASIL. A vida sem saneamento: para quem falta e onde mora essa população? São Paulo, 2023. Disponível em: <https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/11/VERSAO-FINAL-PRIVACAO-DO-SANEAMENTO.pdf>

ROSA, Bruna Betim; MELLO, Diego Claro; RESENDE, Ester Sartorato, BADEM; Isabella Ferreira; MORON, Murilo Emple; VERI, Nathália Cristina Keller; CATALAN, Daniel Thome. Evolução do saneamento básico e a sua relação com a saúde pública. Health Sci Inst. 2021;39(1):33-41.